

科研项目编号：

密级：公开

清华大学自主科研计划 课题科技报告

课题名称：中日报废汽车资源潜力和城市代谢机制的精准评估

报告名称：报废汽车“城市矿产”的资源潜力评估

课题负责人：

课题依托单位：清华大学环境学院

责任专家：曾现来

报告类别：科技成果报告

清华大学科研院

2023年5月4日

编 报 说 明

1.科技报告一般包括封面、基本信息、目录、插图清单、附表清单、正文、附录和参考文献等部分。

2.报告内容应客观真实、准确完整、层次清晰。本领域的专业读者依据这些描述能重复调查研究过程、评议研究结果。

3.摘要：摘要应包含报告的主要信息，一般说明相关工作的目的、方法、结果、结论、最重要的成果等，不超过 1000 字。

4.关键词：一般以 3-8 个词为宜，每个词之间用“；”隔开。

5.科技报告应有目录，目录一般列至正文的第二层级或第三层级的章节。电子版科技报告的目录应自动生成。

6.插图清单在前，应列出图序、图题和页码。附表清单在后，应列出表序、表题和页码。图片应至少列出项目最重要的成果图 1-2 幅。

科技报告基本信息表

1. 报告名称	中文：报废汽车“城市矿产”的资源潜力评估		
	英文：Resource Potential Assessment of "Urban Minerals" of End-of-Life Vehicles		
2. 报告作者	序号	报告作者	报告作者英文
	1	曾现来	Xianlai Zeng
	2	徐国畅	Guochang Xu
	3	黄文博	Wenbo Huang
3. 摘要	<p>中文：</p> <p>资源可持续利用和管理是解决环境与生态问题的关键，也是上游产业可持续发展的物质保障。线型的经济增长模式带来了快速的资源衰竭和严重的环境污染等诸多问题，已成为中日两个制造大国实现生态文明建设和循环型社会建设，以及达成联合国 2030 可持续发展目标，所需克服的重大挑战。基于城市代谢分析、情景分析和系统循环度评估，本研究估算了中国和日本汽车工业在汽车快速电气化过程中的资源效率，并描绘了建立循环汽车制造和回收产业系统对缓解资源危机和保障汽车电气化进程的贡献。考虑到先进回收技术的采用以及电动汽车和汽车轻量化使用趋势的变化，本研究还估算了汽车对变形和铸造铝合金的需求变化以及铝废料的产生量，以及汽车中使用的初级铝减少的量。为了可持续地管理报废的牵引电池，本研究采用了一个动态的城市代谢模型，预测了中国到 2050 年的报废牵引电池的数量，并评估了相关的梯级利用潜力。</p>		
	<p>英文：</p> <p>Resource sustainable utilization and management is the key to solving environmental and ecological problems, and also the material guarantee for the sustainable development of upstream industries. The linear economic growth model has brought many problems such as rapid resource depletion and serious environmental pollution, which has become a major challenge for China and Japan, two manufacturing</p>		

	<p>powers, to achieve ecological civilization construction and circular society construction, as well as to achieve the United Nations 2030 sustainable development goals. Based on urban metabolism analysis, scenario analysis and system circularity assessment, this study estimates the resource efficiency of China and Japan's automobile industry in the process of rapid electrification of automobiles, and depicts the contribution of establishing a circular automobile manufacturing and recycling industry system to alleviating resource crisis and ensuring the process of automobile electrification. Considering the adoption of advanced recycling technology and the changes in the use trends of electric vehicles and lightweight vehicles, this study also estimates the changes in the demand for deformed and cast aluminum alloys in automobiles and the amount of aluminum scrap generated, as well as the amount of primary aluminum reduced in automobiles. In order to sustainably manage scrapped traction batteries, this study adopts a dynamic urban metabolism model to predict the number of scrapped traction batteries in China by 2050, and assesses the potential of cascade utilization.</p>
<p>4. 关键词</p>	<p>中文：循环经济；固体废物管理；城市矿产；报废汽车；关键金属；回收潜力</p> <p>英文：Circular Economy； Waste Management； Urban Mining； End-of-Life Vehicle； Critical Metal； Recycling Potential</p>
<p>5. 承诺书</p>	<p>本人承诺本科技报告中所有的研究内容和数据信息真实可靠。如有失实，本人承担相关责任。</p> <p>课题负责人（签字）： <u>肖记来</u></p> <p>报告编制人（签字）： <u>徐国畅</u></p>

摘 要

资源可持续利用和管理是解决环境与生态问题的关键，也是上游产业可持续发展的物质保障。线型的经济增长模式带来了快速的资源衰竭和严重的环境污染等诸多问题，已成为中日两个制造大国实现生态文明建设和循环型社会建设，以及达成联合国2030可持续发展目标，所需克服的重大挑战。本研究关注的资源性问题源于国家重大需求和经济主战场，且具有鲜明的需求导向、问题导向和目标导向特征，旨在通过解决技术瓶颈背后的核心科学问题，促使基础研究成果走向应用。

基于城市代谢分析、情景分析和系统循环度评估，本研究估算了中国和日本汽车工业在汽车快速电气化过程中的资源效率，并描绘了建立循环汽车制造和回收产业系统对缓解资源危机和保障汽车电气化进程的贡献。考虑到汽车材料组成的变化、汽车和牵引电池的寿命、汽车市场的流入、流出和存量、材料回收过程以及资源政策和法规，本研究为中国和日本报废汽车的可持续材料管理提供了理论和实践支撑。在中国，趋势是一个增长趋势。由于供应大大超过报废，自给自足的潜力非常低，2020 年仅低于 25%。然而，随着报废量的逐渐增加，自给自足的潜力也逐渐增加。日本汽车工业由于其需求和报废相对稳定，具有较高的自给自足潜力。然而，日本自给自足潜力的变化规律相对复杂。

汽车电气化和轻量化的趋势正在推动对变形铝合金的需求。考虑到铝废料在回收成铸造铝合金时会降级，预计铝循环会出现不平衡。本研究通过区分铝合金类型，用物质流分析法（MFA）确定了中国的二次铝流量。考虑到先进回收技术的采用以及电动汽车和汽车轻量化使用趋势的变化，本研究还估算了汽车对变形和铸造铝合金的需求变化以及铝废料的产生量，以及汽车中使用的初级铝减少的量。结果显示，在一个管理良好的汽车回收系统中，有可能在 2019 年回收约 8.7-18.3 万吨的变形铝合金，在 2050 年回收约 105-715 万吨的变形铝合金，从而使汽车生产所需的初级铝锭的数量在 2019 年至 2050 年间减少 10-37%。

由于电动汽车的使用量飙升，中国报废的牵引电池的产生量将出现爆炸式增长。

为了可持续地管理报废的牵引电池，本研究采用了一个动态的城市代谢模型，考虑了电池的更换和随汽车“寿终正寝”而报废，预测了中国到 2050 年的报废牵引电池的数量，并评估了相关的梯级利用潜力，用于储存风能和太阳能产生的能量，包括在省级进行区域分布分析。在此期间，中国电动汽车和梯级利用产生的废电池总量也被确定。本研究的结果表明，报废的牵引电池的数量将从目前的 40 万吨上升到 2045 年的 5000 万吨峰值，然后下降到 2050 年的 4800 万吨。在中国碳达峰愿景下，到 2030 年，报废牵引电池的容量潜力（318 千兆瓦时）将能够满足全国风能和太阳能储能需求；到 2050 年，容量潜力将进一步比 2030 年增加 7 倍。然而，报废牵引电池的产生量及其在储能中的利用在区域分布上根据经济发展水平和能源禀赋水平有显著差异。这些情况和趋势凸显了需要以跨省协调为重点规划和建设梯级利用方案和设施的必要性。

物质回收和再利用的方式开发报废汽车“城市矿产”可以节约原生矿产资源，减少对外依赖，保障国家资源安全；提高资源利用效率，降低能耗和排放，保护环境和生态；促进循环经济和绿色发展，培育新兴产业和创新能力；增加就业和收入，改善民生和社会福利。中国和日本的经验教训可以为世界上还没有汽车电气化计划的 100 多个国家提供借鉴经验。

目 录

摘 要	V
目 录	0
插图清单	i
附表清单	ii
正 文	1
1. 简 介	1
2. 方 法	4
2.1 测算汽车金属强度	4
2.2 汽车的城市代谢分析	5
2.3 物质流分析	7
2.4 回收情景分析	8
2.5 评估汽车工业的系统循环度	9
2.6 RTB的梯级利用用于储能	9
2.7 灵敏度分析	11
3. 结果与讨论	12
3.1 中国和日本汽车报废后的可持续材料管理	12
3.2 中国电动汽车中二次铝的物质流分析	21
3.3 中国可再生能源储能退役动力电池梯次利用潜力 ..	29
附 录	40
参考文献	45

插图清单

图 1 汽车的资源和环境特征

图 2 2020-2050 年中国和日本汽车保有量和报废汽车产生量

图 3 2020-2050 年中国和日本的人为矿物形成

图 4. 2020-2050 年中国和日本汽车工业的循环度

图 5 按铝合金类型估算的中国汽车铝需求

图 6 中国二次铝循环情况

图 7 中国 2019 年至 2050 年按铝合金类型划分的二次铝生产量

图 8 汽车用锻造铝合金的生产来源

图 9 2020 年至 2050 年中国大陆的 RTB 交易量

图 10 2021 年中国大陆各省 RTB 交易量和面密度

图 11 RTB 梯级储能

图 12 可用于梯级使用的 RTB 潜力趋势 (a); 废电池体积趋势 (b); 2021 年中国大陆废电池空间分布 (c)

附表清单

表 1 2021 年、2030 年和 2050 年中国各地区缩写和汽车数量

正文

1. 简介

自《巴黎协定》签署以来，国际社会为减少全球温室气体排放做出了巨大努力。对于交通运输部门而言，汽车电气化已成为一种流行的低碳技术选择，因为它可以减少燃烧化石燃料产生的直接温室气体排放(Ramachandran, 2015)。然而，新能源汽车(NEV)需要各种关键金属，如锂、钴、镍、稀土元素(REE)和铂族金属(PGM)，才能发挥其低碳功能(Sovacool, 2020)。日益增长的城市化(提高汽车数量)和汽车电气化(提高NEV比例)无意中给汽车工业的材料供应链带来了巨大压力(Shahidehpour, 2018)。随着我们对原材料进行更深入的开采和更密集的提炼(Herrington, 2021)，NEV专用金属生产的温室气体排放可能会大大抵消NEV使用阶段节省的温室气体排放(Hertwich, 2019)。长期建立的线性材料供应模式不再适合当前的汽车工业发展(Groover, 2020)。迫切需要一种可持续的材料供应模式，以降低实现碳中和的资源成本。

经过一百多年的发展，汽车工业已成为世界上的主要产业之一(Parker, 2017)。2020年，全球制造了7800万辆汽车，其中43%归功于东方的两个“巨人”，即中国和日本(Habib, 2020)。中国现在是全球最大的汽车生产者和消费者(Zeng, 2019)。与此同时，日本是全球最大的汽车出口国(Van de Graaf, 2020)。近年来，中国和日本的政策制定者和汽车制造商加大了对发展新能源汽车技术的关注和行动，例如混合动力汽车(HEV)、电池电动汽车(BEV)和燃料电池汽车(FCV)(Yuan, 2021)。目前，中国和日本的道路路上有超过2400万辆新能源汽车(IEA, 2023)。中国和日本汽车工业的形势和趋势对塑

造世界道路运输有着深远的影响。

2020年,中国和日本的报废汽车(ELV)产生量分别达到800万辆和400万辆(Wang, 2021)。两者加起来大约相当于1800万吨的二次资源(考虑到平均重量为1.5吨)(Qiao, 2019)。根据循环经济的概念,ELV回收可以在“封闭”关键金属的资源循环中发挥重要作用(Reike, 2018)。一般来说,回收也比原料生产更有效地利用资源和能源(Haas,2015)。然而,汽车的复杂组成越来越多,使得ELV回收变得越来越困难(Ohno,2017)。此外,诸如池组织收集、不完全的材料分离以及化学和热力学约束等回收限制因素尚未解决,导致ELV回收中大量的材料损失和降解(Baars, 2021)。减少材料需求、延长产品寿命和加强材料回收(Ford, 2016),使材料在人为循环中尽可能保持最大程度的循环,已成为人类社会可持续性的重要挑战。在汽车工业中,提出了一种新的循环汽车的概念,它在制造、使用和处置过程中最大限度地提高了其材料效率(Mestre, 2017)。虽然汽车永远不可能达到100%的循环(Korhonen, 2018),但显著提高汽车工业的循环度仍然有巨大的潜力,为经济、社会和生态带来红利。

铝是现代社会广泛使用的三种基本金属之一,因为它具有优异的性能,如轻质、良好的电导率和热导率、高强度和耐腐蚀性,以及易加工性(Elshkaki, 2018)。铝通常与其他元素合金化,铝合金可以分为变形合金和铸造合金(Graf, 2021)。铸造铝合金的最大消费者是汽车工业,它们用于内燃机汽车(ICEV)的各种零部件,如发动机缸体和变速器。随着电动汽车(EV)进入市场,汽车铸造铝合金的使用量预计将下降,因为它们不再需要在以前的主要应用中,如ICEV的发动机(Lu, 2022)。此外,向碳中和过

渡的迫切需要也加速了减轻车辆重量（轻量化）的趋势，在汽车工业中有助于节能和减少温室气体排放的技术(Chen, 2022)。汽车中轻量材料的应用，加上电气化程度的提高，将导致在可预见的未来对变形铝合金和铸造铝合金的需求发生变化。

如今，EV 是碳减排最有前景的技术之一，与风力涡轮机、光伏板等创新技术“并驾齐驱”(Gielen,2019)。预计到 2030 年，全球电动汽车的销量将翻一番(Gersdorf, 2020)。因此，在不久的将来，可以预见电动汽车退役牵引电池（RTB）的产生量将呈现出巨大和递增的趋势。由于 RTB 通常仍保留 70-80%的初始容量(Provost, 2015)，它们可以通过梯级使用系统在风力和太阳能发电的储能方面发挥关键作用，从而减少了电池制造和能源部门的污染物和碳排放(Cusenza, 2019)。作为全球电池行业的领导者，中国在 2021 年的国家行动计划中提出了加强 RTB 的收集和再利用，以促进 2030 年前实现碳达峰(Hepburn, 2021)。这些事实（以及其他事实）为建立中国 RTB 收集系统和 RTB 级联用于储能提供了有利的环境。

本研究基于城市代谢分析、情景分析和系统循环度评估，计算了中国和日本汽车工业在汽车电气化快速发展过程中的资源效率，并描述了建立循环汽车制造和回收产业系统对于缓解资源危机和保障汽车电气化进程的作用。本研究考虑了汽车材料组成的变化、汽车和牵引电池的寿命、汽车市场的流入、流出和存量、材料回收过程以及资源政策和法规，为中国和日本报废汽车的可持续材料管理提供了理论和实践支持。

本研究重点分析了中国铝合金类型的物质流动，考虑了电动汽车的普及和汽车制造中的轻量化趋势。目的是澄清电动汽车的普及和轻量化对汽车中变形合金和铸造合

金的需求，以及汽车回收产生的次生铝合金类型的影响。此外，通过在报废汽车回收过程中引入改进的报废汽车收集和拆解率以及废料分选技术，澄清了变形合金的回收潜力和汽车所需的初级铝锭的数量。

本研究旨在绘制 2021 年至 2050 年中国退役牵引电池的预测空间和时间分布，评估这一时期 RTB 在风力和太阳能发电领域的储能潜力，并澄清到 2050 年级联使用后预期的最终废弃电池的数量。本研究的估算模型由动态城市代谢模型和区域分布分析组成。为了考察电动汽车的部署政策、目标和使用习惯驱动因素，该模型考虑了牵引电池和电动汽车的寿命，不仅包括乘用车电动汽车，还包括电动公交车和电动出租车。这些研究结果有望为政府和私营部门提供全面和准确的数据和见解，对于规划、建设和运营可持续的废弃电池管理系统具有重要价值。

2. 方 法

2.1 测算汽车金属强度

本研究开发了一个分层结构模型，描述了产品和物质之间的物理关系，以专门测量每辆车的金属含量。分层结构模型包括 4 个结构层：车辆层、部件层、组件层和物质层。本研究关注的是乘用车，所以没有包括其他类型的车辆，如公共汽车和卡车。本研究在这项研究中专注于乘用车，没有包括其他类型的车辆，如公共汽车和卡车。为了收集模型所需的数据，本研究进行了广泛的文献综述。总共回顾了 2003 年至 2021 年之间的 8 项相关研究 (Andersson, 2017; Field III, 2017; Restrepo, 2017; Yano, 2019; Burchart-Korol, 2020; Bhuwalka, 2021; Kosai, 2021; Kelly, 2022)，并形成了本研究的数据

库。中国和日本的数据是本研究的主要数据来源，但当缺少数据时，本研究用可比的国际数据或相关假设来替代。通过这些研究，本研究总结了 ICEV、HEV、插电式混合动力汽车（PHEV）、BEV 和 FCV 的典型金属含量，这是反映汽车资源特性的指标。根据供应风险、环境影响和政治限制脆弱性方面的金属关键性信息(Graedel, 2015)，本研究选择了汽车中 33 种金属作为目标金属。

2.2 汽车的城市代谢分析

一个动态的城市代谢模型，估计耐用品在系统中的流量和存量，用于澄清本研究中的内燃机汽车和新能源汽车的数量。时间边界设置在 2020 年至 2050 年之间，因为中国宣布到 2060 年实现碳中和，而对于日本，时间则是到 2050 年。首先，本研究使用政府间组织的中国和日本人口和经济预测以及政府统计和目标中的新能源汽车渗透率（新能源汽车在总汽车销售中的份额）来估计 1990 年至 2050 年的年度新车销售量。接下来，根据历史趋势和未来目标，考虑了三个变量（标准、低、高）的新能源汽车。本研究采用了 Weibull 分布模型来估计基于寿命的汽车寿命存活率，如公式 1 所示。汽车的形状和尺度参数主要根据现有文献确定。然后，通过结合新销售汽车的数量和它们的存活率，利用公式 1-4 估算了 2020 年至 2050 年在用汽车和 ELV 的数量。

$$F(y, t) = \exp \left[- \left(\frac{t + 0.5}{\eta} \right)^\mu \right] \quad (1)$$

$$N_{in-use, V}(y, t) = N_{new, V}(y, 0) \cdot F(y, t) \quad (2)$$

$$N_{EoL, V}(y, t) = [N_{in-use, V}(y, t) - N_{in-use, V}(y, t - 1)] - N_{new, V}(y, t) \quad (3)$$

$$TN_{EoL,V}(Y) = \sum_y^Y N_{EoL,V}(y, Y - y) \quad (4)$$

其中， $F(y)$ 表示年份 y 销售的新车的存活率， y 是新销售年份（即 1990、1991、...、2050）； t 是汽车的使用年限； μ 是汽车的形状参数， η 是汽车的尺度参数；在公式 1 中，0.5 表示一年的中间项，因为一年是一个周期，将 0.5 加入方程式表示平均值； Y 是统计年份（2020、2021、...、2050）； V 表示车辆类型； $N_{in-use,V}(y,t)$ 是年份 y 销售的使用年限为 t 的在用汽车的年数量； $N_{new,V}(y,0)$ 是年份 y 销售的新车的年数量； $N_{EoL,V}(y,t)$ 是年份 y 销售的使用年限为 t 的 ELV 的年数量； $TN_{EoL,V}(Y)$ 是目标年份 Y 的 ELV 的年总数量。

此外，牵引电池（3-8 年或 500-2000 次循环）的寿命往往比汽车（13-26 年）短(Ruiz, 2018)，所以新能源汽车在其使用寿命期间通常需要更换牵引电池，除非未来牵引电池的寿命可以大幅延长。因此，本研究定义了 2 类 RTB：类型 1 是从在用新能源汽车中移除，因为电池已经达到了其使用寿命；类型 2 是从 ELV 中移除，因为汽车已经达到了其使用寿命。本研究假设乘用车新能源汽车的牵引电池在汽车的使用寿命期间最多可以更换 2 次。RTB 的总数量是通过将牵引电池的寿命整合到动态城市代谢模型中来估算的，如公式 5-9 所示。

$$N_{EoL,B}(y, t) = N_{R,B1}(y, t) + N_{R,B2}(y, t) \quad (5)$$

$$N_{R,B1}(y, t) = N_{EoL,V}(y, t) \quad (6)$$

$$N_{R,B2}(y,t) = N_{in-use,y}(y,t) \cdot \{[P_1(t) - P_1(t-1)] + [P_2(t) - P_2(t-1)]\} \quad (7)$$

$$P_1(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t+0.5}{\eta'}\right)^{\mu'}\right] \quad (8)$$

$$P_2(t) = 1 - \int_0^{\infty} P_1(t-t') \cdot P_1(t') dt' \quad (9)$$

其中， $N_{EoL,B}(y,t)$ 是年份 y 销售的使用年限为 t 的汽车的牵引电池的年末寿命数量； $N_{EoL,B1}(y,t)$ 是年份 y 销售的使用年限为 t 的 ELV 中的类型 1 的 RTB 的年数量， $N_{R,B2}(y,t)$ 是通过更换（第一次和第二次）从使用年限为 t 的 EV 中移除的类型 2 的 RTB 的年数量； $P_1(t)$ 是与使用年限为 t 的新能源汽车配套的牵引电池的更换概率（至少 1 次）； $P_2(t)$ 是与使用年限为 t 的新能源汽车配套的牵引电池的更换概率（2 次）， t' 是第一次更换牵引电池时的汽车使用年限； μ' 是牵引电池的形状参数， η' 是牵引电池的尺度参数。

2.3 物质流分析

本研究进行了 MFA 以阐明目前日本 ELV 零件的关键金属回收性能。在日本注销后，二手车一般有两种命运：一部分车况较好的可以作为商品出口到海外二次使用，另一部分被称为 ELV，被送往国内的 ELV 回收系统(Xu, 2016)。前一类被排除在本研究的系统边界之外。不考虑在国内完全重复使用的汽车，因为（不进入 ELV 回收系统）尽管所有权发生变化，它们仍在日本使用。本研究以 ELV 为重点，本研究考虑了与关键金属相关的 8 个过程：拆解、国内零件再利用市场、精炼、储存、破碎和分离、其他金属市场、处理残渣回收和能源回收以及垃圾填埋场(Wong, 2018)。请注意，由于日

本的非法 ELV 回收很少见，因此在 2005 年报废汽车回收法实施后，所有 ELV 都被假定为经历拆解过程。建立存储过程是为了暂时保存镍氢电池，部分原因是目前报废镍氢电池的数量仍然很低，部分原因是电池的系统回收可能需要在初期对设施进行大量投资。然而，未来应该被其他金属市场流程所取代，以回收镍氢电池内部的稀土元素等金属。此外，由于各国的回收政策和技术不同，出口到海外的废旧零部件的最终归宿和回收效率难以确定，另一种处理方案，作为不明确的过程被排除在系统之外。

ELV 中的关键金属总量（即系统的总流入量）是通过结合每个 ELV 和其关键含量来计算的。此外，商业拆解商还于 2015 年完成了一份汽车零部件收集问卷，以计算与拆解过程直接相关的关键流量和存量。调查了两个主要调查项目，收集率和命运率。根据拆解商的意见，问卷将回收率分为 5 个等级：0%（即不回收）、1-24%、25-49%、50-74%、75-100%，确定如下 4 种命运：出口市场（系统边界外）、国内零件再利用市场、精炼、收集零件/组件的存储。

2.4 回收情景分析

已经有充分的证据表明，可以通过资源需求情景来研究资源的可持续性。本研究通过情景分析，根据 ELV 回收策略，考察了金属损失和补给潜力。确定了 5 种情景，即基线、低、中低、中高和高 ELV 回收发展情景，它们依赖于从 ELV 中回收金属的不同回收比例。本研究假设生产与需求相对应，以便进行比较。本研究建模了一种循环经济策略：中国和日本的循环汽车发展。本研究首先根据中国和日本的经济、技术和系统条件，根据回收比例，从生产量中减去废料量，评估生产量。

2.5 评估汽车工业的系统循环度

考虑到 5 个材料生命周期阶段：采矿、生产、使用、回收和处置，本研究还对 2020 年至 2050 年中国和日本 ELV 的城市矿物损失和补给进行了分析。新能源汽车路线图到 2050 年的金属强度可能会根据不同的情景和主导的子技术有很大的不同，从而改变金属需求，进而修改其金属供应压力。为了评估不同情景下中国和日本金属供应风险，本研究使用 2020 年作为基准，应用了一个金属供应压力指标，如公式 10 所示。中国和日本金属生产数据来自美国地质调查局。根据延伸生产者责任的理念，本研究认为，一个完整社会的坚实循环经济应该建立在众多循环产业的基础上。因此，本研究分析了汽车工业在假设其内部材料循环已经建立在中国和日本汽车工业的金属需求基础上的工业循环度。

2.6 RTB 的梯级利用用于储能

根据国家标准(SAMR, 2021)，当电池保持的初始容量低于 40%时，应终止梯级利用。关于磷酸铁锂（LFP）电池，有关充放电次数和剩余容量之间关系的研究表明(Tianyi,2022)，RTB 在梯级利用阶段（当容量从 80%衰减到 40%）的寿命为 600 次循环。对于三元材料（NCM）电池，研究表明，在梯级利用阶段，保留寿命可以达到 1000 次循环；当 RTB 用于可再生能源储存时，参考其在电网调峰中的应用，本研究可以假设每天一次循环，每年运行 300 天。以这些值为基础，LFP 和 NCM 电池的寿命分别为 2 年和 3.3 年（此处，计算时使用了 3 年）。至于固态锂、硫酸锂（Li-S）和空气锂（Li-air）电池的寿命，有人建议新电池的寿命为 10-15 年(Ye, 2021)。考虑到 LFP 和

NCM 电池的衰减比例，这些退役电池在梯级利用阶段的寿命被提议为 5 年。

在梯级利用阶段，随着电池容量的持续衰减，储能的容量也会减少。因此，可以通过公式 10 和 11 计算梯级利用阶段第 t 年的可用储能容量比例。由于缺乏关于固态锂、Li-S 和 Li-air 电池在梯级阶段可用容量比例的现有研究，因此使用了 NCM 比例曲线作为参考。因此，第 t 年的储能容量由公式 12 定义。

$$\eta_{LFP}(t') = \frac{\int_{n_1}^{n_2} [a_1 + b_1(x + N_1) + c_1(x + N_1)^2] dx}{n_2 - n_1} \quad (10)$$

$$\eta_{NCM}(t') = \frac{\int_{n_1}^{n_2} [1 + a_2(x + N_2)^{b_2}] dx}{n_2 - n_1} \quad (11)$$

$$C_{es}(t) = \sum_{t'=t_0}^t \sum_i C_{es,i}(t') = p_1 \times p_2 \times \sum_{t'=t_0}^t \sum_i \eta_i(t') C_{ri}(t') \quad (12)$$

其中, x 表示充放电次数; n_1 和 n_2 分别是第 t 年开始和结束时的循环次数。使用了 Tianyi et al.提出的 LFP 电池的参数 (Tianyi, 2022): a_1 、 b_1 、 c_1 和 N_1 分别设为 0.7190、 5.3597×10^{-4} 、 -3.9694×10^{-7} 和 1177。使用了 Fan 等提出的 NCM 电池的参数(Fan, 2021): a_2 、 b_2 和 N_2 分别设为 -6.6216×10^{-7} 、1.7837 和 1181。 C_{ri} 是第 t' 年退役的电池 i (LFP、NCM、固态锂、Li-S 和 Li-air) 的初始总容量, p_1 表示由规范设施收集的 RTB 的百分比, p_2 表示经检验后符合梯级利用条件的收集 RTB 的比例。

电池的容量 (例如 kWh) 与其重量和能量密度 (例如 Wh/kg) 密切相关, 这些因素随着电池技术和技术进步而变化。根据现有文献(Quan, 2022; Wen, 2020)和中国汽车工业协会的报告(CAAM, 2022), 总结了 2011 年至 2016 年不同类型电池的能量密度。

此外，根据中国工信部发布的 2017-2021 年推荐 EV 型号目录，LFP 电池系统的能量密度为 120-160 瓦时/千克，NCM 电池系统的能量密度为 120-210 瓦时/千克，锰酸锂/钛酸锂（LMO/LTO）电池系统的能量密度为 100-120 瓦时/千克。超过 2021 年的电池技术及其能量密度是根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》以及《锂离子电池行业规范条件（2021 版）》中的要求进行预测的。

关于 RTB 可再生能源储存的梯级利用的应用，本研究重点关注了 RTB 用于可再生能源储存的梯级利用，这对于 RTB 的大规模利用具有重要的前景。关于牵引电池的回收率，据报道，2020 年的可计算回收率为 41%，其中超过 70% 的电池是通过未认证的企业回收的(Zhang,2022)。因此，2020 年经认证企业回收的 RTB 的回收率约为 9.5%。未来 RTB 的认证回收率是参考中国提高铅酸电池回收率的要求设定的，因为它们的产生源有相似之处。本研究假设 RTB 的回收率每 5 年增加 30%，到 2025 年达到 40%，到 2030 年达到 70%，之后保持这一水平。这一目标与欧盟新提出的电池监管框架中声明的回收率目标相当(EC,2020)。

关于适合梯级利用的 RTB 的比例，有人认为它高于 70%，以前的研究估计该比例为 90%(Yang,2021)。根据中国领先的 RTB 利用和回收公司之一 2020 年的调查，进入梯级利用过程经检验合格的收集 RTB 的百分比为 94.9%。因此，在全国范围内，本研究将该百分比设定为 85%。

2.7 灵敏度分析

本研究分析了本研究结果的不确定性。首先，进行了灵敏度分析，以确定本研究

的计算模型中最敏感的参数。将中国 2050 年的 RTB 总量设为指标。选择了 5 个参数：新车销售量、EV 发展目标、汽车寿命（包括 Weibull 形状和尺度参数）和电池重量。将每个参数变化±10%，本研究使用公式 13 比较了变化后的指标和默认指标。通过这种方式，确定了这些参数中可能存在的误差，并讨论了任何潜在的高估、低估和模型不确定性。

$$S(x\pm 10\%) = \frac{RTB(x\pm 10\%)}{RTB(x)} \quad (13)$$

其中， x 表示分析的参数； $RTB(x)$ 是根据参数 x （即默认指标）估算的 RTB 总量； $RTB(x\pm 10\%)$ 是根据参数修正的 RTB 总量； $S(x\pm 10\%)$ 是通过将参数增加和减少 10%得到的参数 x 的灵敏度。

3. 结果与讨论

3.1 中国和日本汽车报废后的可持续材料管理

3.1.1 汽车资源属性

如图 1A-1D 所示，ICEV、HEV、PHEV、BEV 和 FCV 的平均重量分别为 1267 kg、1541 kg、1544 kg、1492 kg 和 1464 kg。一个明显的现象是，新能源汽车比 ICEV 重，大约是它的 116-122%。PHEV 是所有车型中最重的，因为它同时装备了发动机和牵引电池。这些数据说明了新能源汽车在设计和制造方面面临的挑战，以及它们对资源和环境的影响。对于一辆汽车来说，大约 60-64%的质量是铁，其次是非金属，占总量的 19-64%。第二和第三位的金属是铝（6-9%）和铜（2-6%）。关于基本金属，车型之间的差异不明显。然而，特定和稀缺金属（SM）的含量在车型之间有很大的不同。对于

22 种 SM，它们在 ICEV、HEV、PHEV、BEV 和 FCV 中的含量分别为 1943 克、8894 克、6445 克、5799 克和 4549 克。与 ICEV 相比，新能源汽车有更多的钴和锂。这些 SM 主要用于电池和电机等关键部件，它们对新能源汽车的性能和成本有重要影响。然而，它们也存在供应风险和回收难度等问题，需要引起足够的重视。

图 1 汽车的资源和环境特征；A：资源特征反映了汽车平均材料含量、B-D：特定稀缺金属含量。

3.1.2 中国和日本的汽车“城市代谢”

到 2020 年底，全球道路上有 1000 万辆电动汽车，经过了十年的快速增长。尽管全球汽车销量受到疫情影响下降了 16%，但电动汽车的注册量在 2020 年增长了 41%。全球约有 300 万辆电动汽车销售（占销量的 4.6%）。中国和日本是世界上电动汽车生产和消费的主要市场之一。2020 年，中华人民共和国国务院发布了《2021-2035 年新能源汽车产业发展规划》（以下简称规划）。这是继 2012 年发布的《2012-2020 年节能与新能源汽车产业发展规划》之后的续篇。《规划》通过设定到 2025 年新能源汽车在新车销量中占约 20% 的目标以及其他新能源汽车产业的发展目标，旨在构建一个绿色、强劲和具有国际竞争力的汽车产业。本政策更新对《规划》进行了概述，并与其前身版本进行了比较。具体目标如下：从 2021 年起，在重点地区新增加入公共车队的汽车中，新能源汽车必须占 80% 以上；到 2025 年，新能源汽车在年度新车销量中占约 20%；到 2035 年，公共车队的存量实现 100% 电气化，纯电动汽车成为新车销量的主流，占 50% 以上。

中国提出了 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的目标。政策文件《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》明确提出，到 2025 年，新能源汽车销量占总销量的 20% 左右，到 2030 年，新能源汽车销量占总销量的 40% 左右；到 2035 年，新能源汽车成为主流，占总销量的 50% 以上。据此，本研究假设增长趋势将继续并增加到 2040 年的 60%，2045 年的 70%，2050 年的 80%。日本关于新能源汽车的国家目标是到 2030 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车在轻型乘用车销量中占 20-30%，混合动力汽车占 30-40%，燃

料电池汽车占 3%。据此，本研究假设新能源汽车的增长趋势也将继续，并增加到 2040 年的 70%，2050 年的 80%。此外，还考虑了高（比目标高 30%）和低（比目标低 30%）两种情景，以反映可能存在的偏差。动态物质流分析是一种常用的方法，用于评估过去、现在和未来人类活动领域中金属的存量和流量，并且在过去 20 年中为了解金属含量物品的数量、质量和位置提供了更多知识。因此，本研究选择了这种方法来估算 AM 资源。

图 2 显示了 2020-2050 年中国和日本的汽车存量和报废车产生量。中国在用汽车将从 2020 年的 2.28 亿辆增加到 2050 年的 5.78 亿辆，届时每千人拥有汽车的比例将基本等于日本现在的水平，最终结论可以看出，由于中国的总人口大约是日本的 10 倍，其汽车保有量也大约是日本的 10 倍。日本从 2020 年到 2050 年的汽车存量在这一时期基本稳定，因为日本已经是一个发达国家，没有剧烈的人口变化，其汽车保有量预计稳定在 5000 万辆左右。由于中国汽车保有量的激增，报废车的数量也大幅增加，从 2020 年的 680 万吨增加到 2050 年的 4100 万吨，整整增加了 6 倍。日本的报废车产量与其汽车保有量大致相同，保持在 500 万左右。此外，中国和日本的报废车型号也比较大。中国的政策目标主要是发展纯电动汽车，其他车型为辅。日本大力推进混合动力汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车的发展。这也导致了两国报废车型号之间存在明显差异，相应，两国回收系统的技术路线也不同。

图 2 2020-2050 年中国和日本汽车保有量和报废汽车产生量；A：中国保有车、B：日本保有车、C：中国报废车、D：日本报废车

图 3 显示，由于报废汽车趋势的影响，城市中报废汽车的产量主要呈现增加的趋势，除了少数几种金属如钯和铑之外。它们减少的主要原因是 ICEV 的比例降低，导致催化转化器的使用减少。中国的报废车城市矿产产量呈现大致 45 度上坡的形状，而日本的报废车“城市矿产”产量则呈现相对平缓的形状，在这一时期中间有一定的凹陷，因为不同车型所导致的比例变化。对于两国来说，铁、铝、铜、镍、铬、铅、锌、锰、锂、镁和钴都处于百万吨级别；钒、钛、钼、钨、锡、钽、铌、钨、镉、银、铈、镧和镨都处于千吨级别；钐、钕、金、铂、钇、钡、铟和铪都处于吨级别。从资源的

角度来看，铁、铝和铜具有很大的开发价值，因为它们的绝对数量极高，而且它们在汽车中存在明确的位置，只要回收发动机、车身和电线，就可以大量获取这种资源。

镍、铅、锂、钴和镁对电池很重要，在电池中回收它们是回收它们的主要途径。此外，其他重要部件包括含有大量稀土元素的电机，富含铂族金属的催化转化器和燃料电池。

各种其他汽车电器也很重要，因为它们含有银、金、钨等特定稀缺金属。

图 3 2020-2050 年中国和日本报废汽车资源含量；中国的汽车中的 A：百万吨级、B：千吨级、C：吨级金属“城市矿产”，以及日本的汽车中的 D：百万吨级、E：千吨级、F：吨级金属“城市矿产”

3.1.3 中国和日本汽车工业的循环度

图 4 显示，主要有两种情况，完全自给自足和部分自给自足。在中国，趋势是一个增长趋势。由于供应大大超过报废，自给自足的潜力非常低，2020 年仅低于 25%。然而，随着报废量的逐渐增加，自给自足的潜力也逐渐增加。到 2030 年左右，由于 ICEV 需求的下降，钪和铈的自给自足潜力超过 100%，并继续增加到 2050 年的 135% 左右。锰是第三高的，为 90%，铝为 82%，铁为 78%，铜为 62%，镍为 57%，钴为 55%，锂为 54%。最低的是铂的 49%，因为 FCV 对铂的需求很大。与中国相比，日本汽车工业由于其需求和报废相对稳定，具有较高的自给自足潜力。然而，日本自给自足潜力的变化规律相对复杂。目前，铁、铝、铅、锰、钪、铂、铈和铟的自给自足潜力已经超过 100%。然而，随着时间的变化，除了钪、铈和锰之外，其他金属都会先下降后上升，但最后都会落在 100% 的位置。

图 4. 2020-2050 年中国和日本汽车工业的循环度；图中显示了中国（A）和日本（B）的情况

需要注意的是，你的潜力不是你能得到的数量，而是理论上的最大值。在实际情况中，考虑到回收技术和经济效益，回收率通常会达到 50%-90% 的区间。例如，铅的回收率可以达到 90%，银的回收率一般在 50% 左右。因此，最可回收的金属也可能只有自给自足潜力的 10%-40%。

3.2 中国电动汽车中二次铝的物质流分析

3.2.1 中国汽车的铝需求量

图 5 显示，2019 年，汽车中使用了 2599 千吨的铸造铝合金和 870 千吨的变形铝合

金。随着电动汽车的普及和汽车轻量化的趋势，到 2050 年，与 2019 年相比，汽车对铸造铝合金的需求将变化为 0.7-1.6 倍，对变形铝合金的需求将增加到 4-20 倍。这一结果显示了前人研究的更广泛的范围，这些研究声称汽车对铸造铝合金的需求将减少。在汽车轻量化的趋势下，无论电动汽车发展得快还是慢，汽车对铸造铝合金的需求都将增加。但是电动汽车的普及将加速汽车对铸造铝合金需求的停滞。此外，汽车轻量化的趋势比电动汽车的普及对汽车对变形铝合金的需求影响更大。

图 5 按铝合金类型估算的中国汽车铝需求；从左到右，三列分别显示低渗透率 (PN)、中 PN 和高 PN 情景；从上到下，三行分别显示无轻量化 (LT)、中 LT 和高 LT 情景

3.2.2 2019 年和 2050 年中国再生铝循环

图 6 分别显示了 2019 年和 2050 年中国二次铝循环的全貌。2019 年，中国的城镇化和工业化共产生了 700.9 万吨含铝的终端生命周期产品，其中约 9%来自 ELV。从初级生产中产生了 245.7 万吨的新铝废料。加上 277.9 万吨的初级铝锭，1390 万吨的进口废料，以及 35 万吨含铝的进口终端生命周期产品，这些加起来总共产生了 940.1 万吨的铝合金。其中 82%是从铝废料中回收的二次铝。根据铝合金成分，2019 年二次铝生产中变形铝合金和铸造铝合金分别占 30%和 70%。经过进出口和制造后，305.5 万吨的变形铝合金和 512.9 万吨的铸造铝合金进入了中国经济中的最终产品。EV 和汽车轻量化的发展将影响铝的需求和废料产生，进而影响铝的循环。在中 PN 和中 LT 情景下（图 5e），到 2050 年，将有 1170.4 万吨的铝从报废汽车中产生，报废汽车中的铝废料在总废料中的比例将从 2019 年的 9%增加到 2050 年的 26%。为了满足国内汽车对变形铝合金的需求，至少需要 1265.4 万吨的初级铝锭。与 2019 年相比，生产铝合金所需的初级铝锭总量将增加 511%。二次铝循环的总损失率将从 2019 年的 22%增加到 2050 年的 34%。这意味着随着电动汽车和轻量化趋势的发展，金属损失将增加。最大的材料损失发生在终端生命周期产品回收过程中，这是由于中国缺乏发达的废物管理系统和相关法规。

(a) 2019 BAU scenario

(b) 2050 BAU scenario

图 6 中国二次铝循环情况；a: 2019 年和 b: 2050 年的基准（BAU）情景；数字显示了以千吨为单位的流量大小，为方便绘图，a 和 b 的流量比例不同。为便于分析，这里选择了中等-PN 情景和中等-LT 情景（图 4e）来描述 2050 年的铝循环情况。

3.2.3 中国再生铝产量和原铝减量

图 7 显示了在几种情景下按铝合金类型划分的二次铝生产。在所有情景中，二次铝的生产都会呈“S”型曲线增长。从 2019 年到 2035 年，由于国内铝废料的逐渐增加，中国的二次铝生产将快速增长，这意味着中国已经进入了铝废料回收的黄金时期，进入了“二次铝时代”。这种二次生产将在 2035-2045 年左右达到最大化，然后由于原铝生产的限制而开始下降。同时，原铝生产的减少也会导致新铝废料的产能减少。如果汽车行业没有回收技术，如 BAU 情景所示，那么在二次铝生产中变形铝合金的占比将从 2019 年的 30%降低到 2050 年的 4%，来自旧铝废料回收的铸造铝合金将在未来主导二次铝生产。

图 7 中国 2019 年至 2050 年按铝合金类型划分的二次铝生产量；从上到下，三行分别显示了无 LT 情景（a-c）、中等 LT 情景（d-f）和高 LT 情景（g-i）与中等 PN 情景的组合；从左到右，三列分别显示了 BAU 情景、拆解分拣（DS）情景和收集拆解分拣（CDS）情景

随着汽车轻量化的趋势，从 ELV 回收的变形铝合金的数量将显著增加，如图 5 所示，特别是在 2035 年之后。这是因为从 2020 年开始，汽车轻量化的趋势将迅速增长，而铝废料将随着汽车使用 15 年后产生。因此，汽车工业将在 2035 年左右产生大量的

变形铝合金废料，并等待回收。如果能像 DS 情景那样进行拆卸和分拣，那么在 2019 年，就可以从 ELV 中单独回收出 8.7 万吨的变形铝合金，占当年汽车工业使用的总变形铝合金的 10%。到 2050 年，在中等 PN 情景下，通过 DS 情景中的拆卸和分拣，可以从 ELV 中回收出 1,054-3,436 千吨的变形铝合金。变形铝合金在二次生产中的份额可以从 4%增加到 2050 年的 7%-18%。如果同时改进收集过程，像 CDS 情景那样，在 2019 年，可以从 ELV 中回收出 18.3 万吨的变形铝合金，占当年汽车工业使用的总变形铝合金的 21%。到 2050 年，在中等 PN 情景下，可以从 ELV 中回收出 219.3-715.2 万吨的变形铝合金。变形铝合金在二次生产中的份额可以从 4%增加到 2050 年的 11%-27%

由于这些回收的变形铝合金可以再次使用，原铝的需求可以部分减少。图 8 显示了生产汽车工业用变形铝合金的来源。在 DS 情景下，从 2019 年到 2050 年，原铝锭的累计减少量可以达到 1800-3800 万吨。因此，生产汽车用变形铝合金所需的原铝锭总量可以减少 10%-18%。在 CDS 情景下，与 DS 情景相比，可以减少两倍以上原铝锭。从 2019 年到 2050 年，原铝锭的累计减少量为 3800-7900 万吨，而 2019 年到 2050 年所需的原铝锭总量可以减少 21%-37%。

图 8 汽车用锻造铝合金的生产来源

3.3 中国可再生能源储能退役动力电池梯次利用潜力

3.3.1 中国退役动力电池产量

图 9 显示，RTB 的总量，包括更换的电池（用 R 标记）和随 ELV 退役的电池（用 V 标记），将从 2021 年的 44 万吨增加到 2030 年的 280–370 万吨，然后到 2050 年的 360–600 万吨；标准情景表明，到 2050 年，总 RTB 将达到 480 万吨。趋势转变曲线呈现出两个峰值，分别在 2036 年（430 万吨）和 2045 年（500 万吨）；这些值高于前人的研究结果，因为考虑了汽车淘汰问题，因为牵引电池的退役与报废汽车的产生相

相互作用（例如，一些报废汽车中的牵引电池没有达到其寿命）。这些数字与相关部门的估计相当。来自私人 and 公共电动汽车的 RTB 的体积趋势呈现出不同的模式，这是由于私营部门和公共部门之间的电动汽车应用目标的差异，以及电池技术的进步（见图 9b 和 c）。对于来自私人电动汽车的 RTB，其体积预计将从 2021 年的 4.7 万吨急剧增加到 2048 年的 360 万吨的峰值，平均年增长率约为 17%。该模型预测，由于广泛采用锂固态电池，2038 年将出现轻微回落，锂固态电池的单位重量比 NCM 电池低 30%，比 LFP 电池低 46%。锂空气和锂硫电池的应用可以进一步减少 RTB 的总体积，因为它们的单位重量要低得多。预计当锂固态、锂空气和锂硫电池达到退役时，公共电动汽车的 RTB 体积将显著减少，原因是电池容量下降。图中显示，来自公共电动汽车的 RTB 体积将急剧增加，从 2021 年的 50 万吨增加到 2033 年的 200 万吨的峰值，平均年增长率约为 36%，是来自私人电动汽车的 RTB 体积的两倍多。随着新型电池的广泛推广，RTB 体积将逐渐减少到 2050 年的 130 万吨。关于 RTB 的来源，私人电动汽车目前仅占总体积的 11% 左右；然而，随着电动汽车进一步渗透到私人汽车市场，这一比例将逐渐增加，到 2030 年达到 42%，到 2050 年占主导地位，达到 72%。

图 9 2020 年至 2050 年中国大陆的 RTB 交易量; a: 不同情景下的 RTB 总量、b: 来自私人电动汽车的 RTB、c: 来自公共电
动汽车的 RTB

如图 9 所示，由于新车的寿命更长，私营部门和公共部门的电池更换活动产生了更多的 RTB。然而，随着电池技术的进步，这些比例差异将逐渐减小。据推测，到 2050 年，来自更换和报废 EV 的 RTB 的体积将几乎相同，这两个 RTB 来源将继续保持同等重要性。目前，更换 RTB 的回收是一个灰色领域，还缺乏任何正式的回收途径。显然，应该更多地关注从私人电动汽车回收 RTB；公共交通部门的 RTB 发生者通常是企业，管理起来通常比较容易。与此同时，为了确保梯级利用和回收效率，必须从法规、系统设计和技术方面改善更换 RTB 的回收，特别是高效的预处理对于获得高质量的回收物至关重要。为了考虑多个参数（新车销售、电动汽车发展目标、汽车寿命、电池寿命和电池重量）对体积预测的影响，进行了敏感性分析。

3.3.2 中国 RTB 梯级使用的潜力与省级储能需求

图 10 显示，2021 年，RTB 产量较大的省份通常是经济发达的地区，因为那里有经济激励促进了 EV 技术的应用。广东省预计在 2050 年之前一直是 RTB 产量的领导者，因为它有强大的经济和人口。它的 RTB 产量分别在 2021 年、2030 年和 2050 年估计为 7.4 万吨、42 万吨和 38.7 万吨，分别占中国大陆 RTB 总量的 17%、14%和 8%。预测的下降主要与新型牵引电池技术密度的降低有关。上海、浙江、北京和山东也是 2021 年 RTB 产量最高的五个省份之一。这四个省份的 EV 数量会随着 EV 的进一步普及而变化，而省份人口的增长是推动 RTB 增长的主要因素。同时，西藏无疑是 RTB 产量最低的省份，因为它有恶劣的环境（例如高海拔、低温度和相对低水平的经济活动）。2021 年，西藏的 RTB 产量只有 70 千克，仅占同年广东 RTB 产量的 0.1%左右。

图 10 2021 年中国大陆各省 RTB 交易量和面密度；a: 交易量、b: 面密度；省级行政区域的缩写见表 1

表 1 2021 年、2030 年和 2050 年中国各地区缩写和汽车数量

地区	2021 年	2030 年	2050 年
北京 (BJ)	7.61%	5.59%	1.56%
天津 (TJ)	3.84%	2.93%	1.12%
河北 (HE)	3.18%	3.93%	5.42%
山西 (SX)	2.24%	2.39%	2.67%
内蒙古 (NM)	0.39%	0.86%	1.82%
辽宁 (LN)	0.67%	1.50%	3.15%
吉林 (JL)	0.39%	0.91%	1.96%
黑龙江 (HL)	0.32%	1.12%	2.73%
上海 (SH)	9.15%	6.69%	1.76%
江苏 (JS)	5.14%	5.36%	5.78%
浙江 (ZJ)	8.51%	7.03%	4.07%
安徽 (AH)	2.90%	3.43%	4.51%
福建 (FJ)	2.93%	2.89%	2.82%
江西 (JX)	1.93%	2.39%	3.33%
山东 (SD)	7.20%	7.20%	7.21%
河南 (HA)	6.10%	6.36%	6.89%
湖北 (HB)	2.71%	3.23%	4.25%
湖南 (HN)	2.68%	3.43%	4.94%
广东 (GD)	17.04%	14.04%	8.04%
广西 (GX)	3.32%	3.38%	3.52%
海南 (HI)	1.26%	1.06%	0.67%
重庆 (CQ)	1.93%	2.02%	2.20%
四川 (SC)	3.10%	4.06%	5.98%
贵州 (GZ)	0.92%	1.47%	2.58%
云南 (YN)	1.34%	2.05%	3.46%
西藏 (XZ)	0.02%	0.09%	0.24%
陕西 (SN)	2.35%	2.48%	2.76%
甘肃 (GS)	0.45%	0.93%	1.89%
青海 (QH)	0.08%	0.20%	0.43%
宁夏 (NX)	0.10%	0.23%	0.49%
新疆 (XJ)	0.22%	0.73%	1.76%
全国	100.00%	100.00%	100.00%

由于 RTB 只有在规范和有效的方式收集后才能有效地进行梯级利用，因此不同省份的收集活动只能基于每个建成区的 RTB 体积进行比较。本研究发现，上海、北京、天津、海南和浙江是 2021 年 RTB 面积密度最高的五个省份。特别是，上海的 RTB 面积密度为每平方公里 32 吨（吨/平方千米），约为中国大陆整体的 4.5 倍。事实上，上海预计到 2030 年将达到中国 RTB 面积密度最高的水平（162 吨/平方千米）。西藏是 2021 年 RTB 面积密度最低的省份，只有中国大陆的 6.0% 左右，这主要是由于它恶劣的环境（例如高海拔、低温度和相对低水平的经济活动）。

根据公式 10-12，评估了可用于储能的 RTB 的潜在容量。在本研究中，RTB 的梯级利用需求被定义为太阳能光伏和风力发电厂中辅助储能设施的所需容量。这些设施用于缓冲和减轻由太阳能和风能的不稳定性引起的对电网的功率需求峰值。需求的空间分布是根据 2021 年底各省安装的太阳能光伏和风力发电厂的容量，以及“十四五”规划中为各省制定的发展目标来计算的。在 2021 年，中国大陆约有 81% 的省份发布了光伏或风力发电厂中辅助储能设施比例的技术要求。平均而言，电池容量应相当于发电厂安装容量的 10% 以上，备用时间为 2 小时，这样 1 千兆瓦发电厂的储能容量需求就是 0.2 千兆瓦时。RTB 潜力与需求比例的空间差异可以如图 11 所示进行评估。

图 11 RTB 梯级储能； a: 2030 年各省 RTB 数量和相应的容量潜力、b: 2021 年、2030 年和 2050 年不同省份的 RTB 容量潜力与储能需求的比率

本研究的结果显示，除北京外，所有省份在 2021 年都没有足够的 RTB 潜力来满足储能需求。在北京，潜力与需求的比例为 3.4，表明可用于储能的 RTB 容量超过相

应需求的 2.4 倍。然而，在全国范围内，RTB 的容量无法接近储能需求，潜力仅相当于总需求的 2.5%。在潜力不足以满足需求的省份中，上海和天津的比例最高，分别为 0.91 和 0.20。另外四个省份（广东、浙江、重庆和海南）的比例在 0.10 以上。由于北京地域面积较小，如果考虑到邻近省份的储能需求，就会出现轻微的空间不平衡。例如，根据 2021 年的数据，当北京、天津和河北作为一个整体进行评估时，比例为 0.04。

在 2022 年至 2025 年期间，尽管太阳能和风能的容量快速增长，但由于来自电动汽车的 RTB 的爆炸式增长，比例将增加到 18.7%。到 2025 年，潜力超过需求的省份将扩大到包括北京、上海和天津，各自的比例为 46、3.8 和 1.1。在 2025 年的储能需求情景下，RTB 潜力与需求的总体比例将继续增加到 2030 年的 1.2，届时 RTB 的容量将超过中国的总储能需求；然而，中国大陆 31 个省份中仍有 14 个省份的比例低于 1。因此，应该从区域角度规划拆卸、测试和重组设施的分布和建设。由于 RTB 通常保留相当大的剩余电量，尽可能避免长距离运输有多重好处，包括在运输过程中最小化短路和爆炸的风险，降低收集和重组系统的成本。

在 2030 年 RTB 潜力无法满足需求的省份中，内蒙古、宁夏、青海和新疆的比例最低，分别为 0.05、0.08、0.14 和 0.19。这些省份是中国太阳能和风能容量最高的省份之一，位于中国西部内陆地区，经济发展水平相对较低。因此，它们必须从邻近省份（如陕西、河北、黑龙江和吉林）吸收过剩的 RTB 容量。同时，应该正式建立多种梯级利用的途径，包括在工厂内使用放置、处理和运输机械，用户侧储能罐和低速电动汽车。到 2050 年，中国大陆的总体比例将增加到 9.2，除了内蒙古以外，所有省份

都将实现自给自足，内蒙古的比例最低，为 0.85。

3.3.3 梯级使用减轻电池浪费

电池废物的来源包括不能用于梯级利用的 RTB 中的电池和从梯级利用中淘汰的电池。由于梯级利用的方式多样，特别是 RTB 可能无法被有证收集公司收集。在本研究中，本研究假设梯级利用中的电池在达到使用寿命后批量更换和淘汰，之后成为废电池。本研究的结果显示，2021 年，中国大陆的废电池量为 146 千吨；其中，LFP 电池约占 65%，NCM 电池占 34%，LMO 和 LTO 电池占余下部分（图 12b）。此后，废电池量将持续增长，到 2030 年和 2050 年分别达到 1.9 百万吨和 4.9 百万吨。在废电池流中的电池类型方面，NCM 电池将是 2027 年到 2036 年废电池回收的最大关注点。

图 12 可用于梯级使用的 RTB 潜力趋势 (a); 废电池体积趋势 (b); 2021 年中国大陆废电池空间分布 (c)

关于废电池的空间分布 (图 12c), 与 RTB 的分布类似, 广东将在 2050 年之前拥有最高的废电池量, 分别为 2021 年的 2.48 万吨, 2030 年的 25.9 万吨和 2050 年的 39.7 万吨。与此同时, 2021 年和 2030 年区域密度最高的省份是上海, 分别为 10.8 吨/平方公里和 99.8 吨/平方公里; 到 2050 年, 区域密度最高的省份将转移到云南, 为 134.7 吨/平方公里。需要注意的是, 正如前面提到的, RTB 潜力与储能需求之间的区域不匹配需要在 RTB 跨省优化分配时考虑。因此, 废电池收集网络和回收设施的规划和建设必须相应地执行。这些时间和空间分布数据可以为梯级利用和回收设施的规划提供参考, 并有助于监测处理损失和潜在的跨省资源部署, 从而加强 RTB 和废电池的管理。

通过比较废电池和 RTB 的数量变化趋势, 可以发现 RTB 的梯级利用有效地延缓了它们进入最终回收设施的时间, 减轻了废电池数量的爆炸式增长对回收设施的影响。在 2021 年, 废电池的数量占 RTB 数量的 34%, 这一比例将逐渐增加到 2030 年的 62%。此外, 废电池的数量与 RTB 的数量大致相等。降低废电池产生量的增长速度将在一定程度上缓解回收设施之间的恶性竞争, 特别是在预期电池技术快速进步的背景下, 防止回收设施过剩产能导致的投资浪费。以 NCM 电池为例, 废电池的数量将在 2034 年达到最高值 19.8 万吨, 相当于 2031 年 NCM 的 RTB 最高数量的约 95%。当充放电循环频率低于每年 300 次时, 这一比例将大大降低, 例如当 RTB 用于除发电厂外的其他储能应用时, 从而相应地减少回收设施所需的总容量。

附录

图 S1 按燃料类型划分的车辆渗透率情景

图 S2 车辆轻量化趋势的情景

(a) 2019 DS scenario

(b) 2019 CDS scenario

(c) 2050 DS scenario

(d) 2050 CDS scenario

图 S3 DS 和 CDS 情景中(a-b) 2019 和(c-d) 2050 年中国大陆的再生铝循环; 数字显示以千吨为单位的流量大小

图 S4 (a) 2030 年和 (b) 2050 年中国大陆省级 RTBs 的数量和面密度

图 S5 (a)2030 和(b)2050 年中国大陆最终报废电池空间分布

参考文献

- Andersson, M., Söderman, M. L., & Sandén, B. A. (2017). Are scarce metals in cars functionally recycled?. *Waste Management*, 60, 407-416.
- Baars, J., Domenech, T., Bleischwitz, R., Melin, H. E., & Heidrich, O. (2021). Circular economy strategies for electric vehicle batteries reduce reliance on raw materials. *Nature Sustainability*, 4(1), 71-79.
- Bhuwalka, K., Field III, F. R., De Kleine, R. D., Kim, H. C., Wallington, T. J., & Kirchain, R. E. (2021). Characterizing the changes in material use due to vehicle electrification. *Environmental Science & Technology*, 55(14), 10097-10107.
- Burchart-Korol, D., Jursova, S., Folęga, P., & Pustejovska, P. (2020). Life cycle impact assessment of electric vehicle battery charging in European Union countries. *Journal of Cleaner Production*, 257, 120476.
- CAAM. Power Battery Industry. <http://en.caam.org.cn/>. (Accessed 2022).
- Chen, W., Sun, X., Liu, L., Liu, X., Zhang, R., Zhang, S., ... & Liu, G. (2022). Carbon neutrality of China's passenger car sector requires coordinated short-term behavioral changes and long-term technological solutions. *One Earth*, 5(8), 875-891.
- Cusenza, M. A., Guarino, F., Longo, S., Ferraro, M., & Cellura, M. (2019). Energy and environmental benefits of circular economy strategies: The case study of reusing used batteries from electric vehicles. *Journal of Energy Storage*, 25, 100845.

European Commission, 2020. Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020, Brussels, Belgium.

Elshkaki, A., Graedel, T. E., Ciacci, L., & Reck, B. K. (2018). Resource demand scenarios for the major metals. *Environmental science & technology*, 52(5), 2491-2497.

Fan, B., Jiang, C., Lin, C., Li, Y., Yu, B., Zhang, J., 2021. Experimental study on the cycle life of electric vehicle battery systems. *Energy Storage Science and Technology* 10(2), 671-678. (in Chinese)

Field III, F. R., Wallington, T. J., Everson, M., & Kirchain, R. E. (2017). Strategic materials in the automobile: a comprehensive assessment of strategic and minor metals use in passenger cars and light trucks. *Environmental science & technology*, 51(24), 14436-14444.

Ford, S., & Despeisse, M. (2016). Additive manufacturing and sustainability: an exploratory study of the advantages and challenges. *Journal of cleaner Production*, 137, 1573-1587.

Gersdorf, T., Hertzke, P., Schaufuss, P., & Schenk, S. (2020). McKinsey Electric Vehicle Index: Europe cushions a global plunge in EV sales.

Gielen, D., Boshell, F., Saygin, D., Bazilian, M. D., Wagner, N., & Gorini, R. (2019). The role of renewable energy in the global energy transformation. *Energy strategy reviews*, 24, 38-50.

Graedel, T. E., Harper, E. M., Nassar, N. T., Nuss, P., & Reck, B. K. (2015). Criticality of metals and metalloids. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(14), 4257-4262.

-
- Graf, A. (2021). Aluminum alloys for lightweight automotive structures. In *Materials, design and manufacturing for lightweight vehicles* (pp. 97-123). Woodhead Publishing.
- Groover, M. P. (2020). *Fundamentals of modern manufacturing: materials, processes, and systems*. John Wiley & Sons.
- Haas, W., Krausmann, F., Wiedenhofer, D., & Heinz, M. (2015). How circular is the global economy?: An assessment of material flows, waste production, and recycling in the European Union and the world in 2005. *Journal of industrial ecology*, 19(5), 765-777.
- Habib, K., Hansdóttir, S. T., & Habib, H. (2020). Critical metals for electromobility: Global demand scenarios for passenger vehicles, 2015–2050. *Resources, Conservation and Recycling*, 154, 104603.
- Hepburn, C., Qi, Y., Stern, N., Ward, B., Xie, C., & Zenghelis, D. (2021). Towards carbon neutrality and China's 14th Five-Year Plan: Clean energy transition, sustainable urban development, and investment priorities. *Environmental Science and Ecotechnology*, 8, 100130.
- Herrington, R. (2021). Mining our green future. *Nature Reviews Materials*, 6(6), 456-458.
- Hertwich, E. G., Ali, S., Ciacci, L., Fishman, T., Heeren, N., Masanet, E., ... & Wolfram, P. (2019). Material efficiency strategies to reducing greenhouse gas emissions associated with buildings, vehicles, and electronics—a review. *Environmental Research Letters*, 14(4), 043004.
- IEA. *Global EV Outlook 2022*.
<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022/trends-in-electric-light-duty-vehicles>.

(Accessed 2023)

Kelly, J. C., Elgowainy, A., Isaac, R., Ward, J., Islam, E., Rousseau, A., ... & Rustagi, N. (2022).

Cradle-to-Grave Lifecycle Analysis of US Light-Duty Vehicle-Fuel Pathways: A Greenhouse Gas Emissions and Economic Assessment of Current (2020) and Future (2030-2035)

Technologies (No. ANL-22/27). Argonne National Lab.(ANL), Argonne, IL (United States).

Korhonen, J., Honkasalo, A., & Seppälä, J. (2018). Circular economy: the concept and its limitations.

Ecological economics, 143, 37-46.

Kosai, S., Matsui, K., Matsubae, K., Yamasue, E., & Nagasaka, T. (2021). Natural resource use of

gasoline, hybrid, electric and fuel cell vehicles considering land disturbances. Resources,

Conservation and Recycling, 166, 105256.

Lu, X., Zhang, Z., Hiraki, T., Takeda, O., Zhu, H., Matsubae, K., & Nagasaka, T. (2022). A solid-state

electrolysis process for upcycling aluminium scrap. Nature, 606(7914), 511-515.

Mestre, A., & Cooper, T. (2017). Circular product design. A multiple loops life cycle design approach

for the circular economy. The Design Journal, 20(sup1), S1620-S1635.

Ohno, H., Matsubae, K., Nakajima, K., Kondo, Y., Nakamura, S., Fukushima, Y., & Nagasaka, T.

(2017). Optimal recycling of steel scrap and alloying elements: input-output based linear

programming method with its application to end-of-life vehicles in Japan. Environmental science

& technology, 51(22), 13086-13094.

Parker, S. K., Morgeson, F. P., & Johns, G. (2017). One hundred years of work design research:

-
- Looking back and looking forward. *Journal of applied psychology*, 102(3), 403.
- Provost, F., Martens, D., & Murray, A. (2015). Finding similar mobile consumers with a privacy-friendly geosocial design. *Information Systems Research*, 26(2), 243-265.
- Qiao, Q., Zhao, F., Liu, Z., & Hao, H. (2019). Electric vehicle recycling in China: Economic and environmental benefits. *Resources, Conservation and Recycling*, 140, 45-53.
- Quan, J., Zhao, S., Song, D., Wang, T., He, W., & Li, G. (2022). Comparative life cycle assessment of LFP and NCM batteries including the secondary use and different recycling technologies. *Science of The Total Environment*, 819, 153105.
- Ramachandran, S., & Stimming, U. (2015). Well to wheel analysis of low carbon alternatives for road traffic. *Energy & Environmental Science*, 8(11), 3313-3324.
- Reike, D., Vermeulen, W. J., & Witjes, S. (2018). The circular economy: new or refurbished as CE 3.0?—exploring controversies in the conceptualization of the circular economy through a focus on history and resource value retention options. *Resources, conservation and recycling*, 135, 246-264.
- Restrepo, E., Løvik, A. N., Wäger, P., Widmer, R., Lonka, R., & Müller, D. B. (2017). Stocks, flows, and distribution of critical metals in embedded electronics in passenger vehicles. *Environmental science & technology*, 51(3), 1129-1139.
- Ruiz, V., Pfrang, A., Kriston, A., Omar, N., Van den Bossche, P., & Boon-Brett, L. (2018). A review of international abuse testing standards and regulations for lithium ion batteries in electric and

-
- hybrid electric vehicles. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 81, 1427-1452.
- SAMR (State Administration For Market Regulation) of China, SAC (Standardization Administration of China), 2021. Recovery of traction battery used in electric vehicle-Echelon use-Part 3: Echelon using requirement, In: SAMR of China, SAC (Eds.), GB/T 34015.3-2021, Beijing, China.
- Shahidehpour, M., Li, Z., & Ganji, M. (2018). Smart cities for a sustainable urbanization: Illuminating the need for establishing smart urban infrastructures. *IEEE Electrification magazine*, 6(2), 16-33.
- Sovacool, B. K., Ali, S. H., Bazilian, M., Radley, B., Nemery, B., Okatz, J., & Mulvaney, D. (2020). Sustainable minerals and metals for a low-carbon future. *Science*, 367(6473), 30-33.
- Tianyi, M. A., Weizhe, W. A. N. G., Chunjing, L. I. N., Guangli, B. A. I., Zhen, W. E. I., & Shiqiang, L. I. U. (2022). Feasibility of the multistage reuse of commercial LiFePO₄/C batteries. *Energy Storage Science and Technology*, 11(1), 119.
- Van de Graaf, T., Overland, I., Scholten, D., & Westphal, K. (2020). The new oil? The geopolitics and international governance of hydrogen. *Energy Research & Social Science*, 70, 101667.
- Wang, J., Sun, L., Fujii, M., Li, Y., Huang, Y., Murakami, S., ... & Li, Z. (2021). Institutional, technology, and policies of end-of-life vehicle recycling industry and its indication on the circular economy-Comparative analysis between China and Japan. *Frontiers in Sustainability*, 2, 645843.
- Wen, J., Zhao, D., & Zhang, C. (2020). An overview of electricity powered vehicles: Lithium-ion

-
- battery energy storage density and energy conversion efficiency. *Renewable Energy*, 162, 1629-1648.
- Wong, Y. C., Al-Obaidi, K. M., & Mahyuddin, N. (2018). Recycling of end-of-life vehicles (ELVs) for building products: Concept of processing framework from automotive to construction industries in Malaysia. *Journal of Cleaner Production*, 190, 285-302.
- Xu, G., Yano, J., & Sakai, S. I. (2016). Scenario analysis for recovery of rare earth elements from end-of-life vehicles. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 18, 469-482.
- Yano, J., Xu, G., Liu, H., Toyoguchi, T., Iwasawa, H., & Sakai, S. I. (2019). Resource and toxic characterization in end-of-life vehicles through dismantling survey. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 21, 1488-1504.
- Yang, H., Song, X., Zhang, X., Lu, B., Yang, D., & Li, B. (2021). Uncovering the in-use metal stocks and implied recycling potential in electric vehicle batteries considering cascaded use: a case study of China. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 45867-45878.
- Ye, L., & Li, X. (2021). A dynamic stability design strategy for lithium metal solid state batteries. *Nature*, 593(7858), 218-222.
- Yuan, X., & Cai, Y. (2021). Forecasting the development trend of low emission vehicle technologies: Based on patent data. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120651.
- Zeng, X., Li, M., Abd El - Hady, D., Alshitari, W., Al - Bogami, A. S., Lu, J., & Amine, K. (2019). Commercialization of lithium battery technologies for electric vehicles. *Advanced Energy*

Materials, 9(27), 1900161.

Zhang, N., Xu, Z., Deng, W., & Wang, X. (2022). Recycling and Upcycling Spent LIB Cathodes: A Comprehensive Review. *Electrochemical Energy Reviews*, 5(Suppl 1), 33.